

KOMPARASI METODE TOPSIS DAN MFEP DALAM PENENTUAN PEMENANG TENDER

Ariska Rohanda Pakpahan^{*1}, Dwi Indah Safitri², Horainim Sibarani³, Puspa Ramadani⁴,
Romainim Deviana Sibarani⁵

^{*1,2,3,4,5} Program Studi Teknik Informatika, STIKOM Tunas Bangsa Pematangsiantar
e-mail : ^{*1}ariskapakpahan23@yahoo.com, ²dwiindahsiantar@gmail.com,

³hora.sibarani@yahoo.com, ⁴pusparamadani5@gmail.com, ⁵ramadeviana2018@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini mengusulkan suatu komparasi antara metode TOPSIS dan MFEP untuk mendapatkan pemenang tender dengan menggunakan sampel data Distarukim tahun 2014. Penelitian ini dilakukan untuk menentukan metode mana yang lebih baik antara metode TOPSIS dan MFEP dalam menetapkan pemenang tender. Pemenang Tender adalah perusahaan yang akan melaksanakan suatu pekerjaan sesuai dengan perencanaan yang telah ditentukan sebelumnya. Dimana kriteria yang digunakan dalam penelitian ini adalah koreksi aritmatik, evaluasi administrasi, evaluasi teknis, evaluasi kewajaran harga, evaluasi kualifikasi dan pembuktian kualifikasi. Penelitian ini mengambil studi kasus di Distarukim dengan sampel data menggunakan 6 alternatif yang memiliki nilai berbeda untuk setiap kriterianya. Hasil perankingan dari kedua metode adalah berbeda dimana hasil dengan menggunakan metode TOPSIS lebih baik karena sesuai dengan sampel data yang digunakan. Dengan menggunakan metode TOPSIS maka didapat hasil CV. Doly Prima Jaya sebagai pemenang tender diikuti oleh CV.Fira, CV.Abdi Jaya, CV.Raflindo, CV. Citra Abadi, CV. Zara Diva.

Kata Kunci— Komparasi, SPK, TOPSIS, MFEP, Tender

Abstract

This study proposes a comparison between the TOPSIS and MFEP methods to get tender winners using the 2014 Distarukim data sample. This study was conducted to determine which method is better between the TOPSIS and MFEP methods in determining the tender winner. Tender Winners are companies that will carry out a job in accordance with a predetermined plan. Where the criteria used in this study are an arithmetic correction, administrative evaluation, technical evaluation, price fairness evaluation, evaluation of qualifications and verification of qualifications. This study took a case study in Distarukim with a sample of data using six alternatives that had different values for each of the criteria. The ranking results of the two methods are different where the results using the TOPSIS method are better because they match the sample data used. Using the TOPSIS method, the results of CV. Doly Prima Jaya as the winner of the tender followed by CV. Fira, CV. Abdi Jaya, CV. Raflindo, CV. Citra Abadi, CV. Zara Diva.

Keywords— Comparison, DSS, TOPSIS, MFEP, Tender

1. PENDAHULUAN

Tender (Pevelangan) adalah metode pemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya untuk semua pekerjaan yang dapat diikuti oleh semua Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang memenuhi syarat [1]. Salah satu instansi yang menanggapi tentang pengadaan tender di Indonesia adalah Dinas Penataan

Ruang dan Permukiman Provinsi Sumatera Utara yang beralamat Jl. Willem Iskandar No.1 Medan yang merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang ada di Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Instansi ini bergerak di bidang pekerjaan umum yang salah satu tujuan pokok dan fungsinya adalah menyelenggarakan urusan Pemerintah dan Pelayanan Umum di bidang Penataan Ruang, Perumahan dan Permukiman, Tata Bangunan

dan Jasa Konstruksi serta Penyehatan Lingkungan Kepenataan Ruang dan Permukiman. Untuk melaksanakan tujuan pokok dan fungsi tersebut, maka diadakan pekerjaan pembangunan di daerah-daerah. Dalam melaksanakan pembangunan tersebut, maka pemerintah melakukan serangkaian proses untuk pelaksanaannya.

Salah satu proses yang dimaksud adalah pengadaan barang dan jasa pemerintah. Dalam hal pengadaan barang dan jasa ini, pemerintah secara terbuka mengadakan pelelangan atau tender di lingkungan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk menyeleksi perusahaan-perusahaan yang berminat dan memiliki integritas. Dalam tender atau pelelangan akan ada persaingan antar perusahaan dengan penawaran yang bervariasi sehingga perlu di tetapkan beberapa kriteria yang digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk melakukan penilaian diantaranya evaluasi aritmatik, evaluasi administrasi, evaluasi teknis, evaluasi kewajaran harga, evaluasi kualifikasi, dan pembuktian kualifikasi.

Pengambilan keputusan dalam menentukan pemenang tender menjadi kompleks karena banyaknya alternatif. Oleh karena itu diperlukan suatu analisis sistem [2], yang dapat melakukan perhitungan untuk kriteria-kriteria yang telah ditentukan sehingga mempermudah proses pengambilan keputusan. Salah satunya adalah dengan menggunakan Sistem Pendukung Keputusan. Karena Sistem Pendukung Keputusan (*Deccision Support System*) merupakan sebuah sistem yang mampu memberikan kemampuan pemecahan masalah maupun kemampuan pengkomunikasian yang dimanfaatkan untuk membantu manusia mengambil keputusan dengan cepat, tepat dan konsisten [3]–[6]. Banyak cabang ilmu komputer yang dapat menyelesaikan permasalahan yang bersifat kompleks. Hal ini terbukti dari penelitian terdahulu oleh para peneliti dalam menyelesaikan permasalahan dalam bidang data mining [7]–[10], dalam bidang jaringan saraf tiruan [11]–[22], maupun dalam bidang Sistem Pendukung Keputusan [23]–[26].

Dalam penelitian ini Penulis memilih metode TOPSIS dan MFEP. Hal ini dikarenakan metode TOPSIS merupakan metode pengambilan keputusan yang multi kriteria, selain itu TOPSIS juga melakukan proses perhitungan dengan mencari jarak

terdekat dari solusi ideal positif dan jarak terjauh dari solusi ideal negatif. Artinya setiap alternatif dinilai tidak hanya pada kelebihan, akan tetapi juga dinilai dari kelemahannya [27], sedangkan metode MFEP merupakan metode yang dapat memproses pemilihan alternatif terbaik menggunakan ‘*weighting sistem*’, dimana metode tersebut merupakan metode kuantitatif [28].

Melihat perbedaan kedua metode tersebut maka Penulis melakukan komparasi atau perbandingan dari kedua metode tersebut untuk melihat metode manakah yang lebih baik dalam menetapkan pemenang tender.

2. METODE PENELITIAN

2.1 Metode Pengumpulan Data

Dalam melakukan penelitian ini, penulis melakukan beberapa metode pengumpulan data, antara lain sebagai berikut :

1. Pengamatan langsung (*Observation*)
2. Wawancara (*Interview*)
3. Studi Perpustakaan (*Library Research*)

2.2 Analisis Data

Pada penelitian ini Penulis menggunakan metode analisa data statistik deskriptif untuk menguji variabel dari data yang bersifat kuantitatif. Penulis menggunakan data surat perjanjian (kontrak) Dinas Penataan Ruang dan Permukiman Provinsi Sumatera Utara tahun 2014 yang di dalamnya memuat prosedur dalam menentukan pemenang tender dan kriteria-kriteria yang digunakan sebagai bahan pertimbangan penilaian. Dengan menggunakan surat perjanjian (kontrak) tahun 2014, Penulis dapat mengetahui bagaimana algoritma yang digunakan untuk menentukan pemenang tender sehingga Penulis dapat mengkonversinya ke dalam metode yang Penulis gunakan dalam penelitian ini. Selain itu, tujuan Penulis menggunakan data yang sudah ada sebelumnya adalah untuk melihat apakah metode yang digunakan dalam penelitian ini memiliki hasil yang sama dengan keadaan yang sebenarnya.

2.3 Sistem Pendukung Keputusan (SPK)

SPK merupakan suatu pendekatan atau metodologi untuk mendukung keputusan. SPK menggunakan CBIS (*Computer Based Information System*) yang fleksibel, interaktif dan dapat diadaptasi, yang dikembangkan

untuk mendukung solusi untuk masalah manajemen spesifik yang tidak terstruktur. SPK menggunakan data, memberikan antar muka pengguna yang mudah dan dapat menggabungkan pemikiran pengambil keputusan [29].

2.4 Metode TOPSIS

TOPSIS adalah metode multi kriteria yang digunakan untuk mengidentifikasi solusi dari himpunan alternatif berdasarkan minimalisasi simultan dari jarak titik ideal dan memaksimalkan jarak dari titik terendah. TOPSIS dapat menggabungkan bobot relatif dari kriteria penting. Seperti algoritma yang lain dalam MADM, TOPSIS juga memiliki langkah-langkah dalam penyelesaiannya. Berikut adalah langkah-langkah penyelesaian masalah dengan TOPSIS [5]:

1. Membuat Matriks Keputusan yang Ternormalisasi (r)

TOPSIS membutuhkan *rating* kerja setiap alternatif A_i pada setiap kriteria C_j yang ternormalisasi, ditunjukkan oleh Persamaan (1).

$$r_{ij} = \frac{x_{ij}}{\sqrt{\sum_{i=1}^m x_{ij}^2}}, i = 1, 2, \dots, m; j = 1, 2, \dots, n \quad (1)$$

dimana:

$$r_{ij} = \text{matriks } \textit{normalized}$$

$$x_{ij} = \text{matriks keputusan}$$

2. Membuat Matriks Keputusan yang Ternormalisasi Terbobot (y)

Matriks ternormalisasi terbobot dapat ditentukan dengan Persamaan (2).

$$y_{ij} = W_j r_{ij} \quad (2)$$

dimana W_j merupakan bobot dari kriteria ke- j

3. Menentukan Matriks Solusi Ideal Positif (A^+) dan Matriks Solusi Ideal Negatif (A^-)

Solusi ideal positif A^+ dan solusi ideal A^- dapat ditentukan berdasarkan Persamaan (3) dan Persamaan (4).

$$A^+ = (y_1^+, y_2^+, \dots, y_n^+) \quad (3)$$

$$A^- = (y_1^-, y_2^-, \dots, y_n^-) \quad (4)$$

4. Menentukan Jarak Antara Nilai Setiap Alternatif dengan Matriks Solusi Ideal Positif dan Matriks Solusi Ideal Negatif

Jarak alternatif A_i dengan solusi ideal dirumuskan oleh Persamaan (5) dan Persamaan (6).

$$D_i^+ = \sqrt{\sum_{i=1}^n (y_i^+ - y_{ij})^2}; i = 1, 2, \dots, m \quad (5)$$

$$D_i^- = \sqrt{\sum_{i=1}^n (y_{ij} - y_i^-)^2}; i = 1, 2, \dots, m \quad (6)$$

dimana:

D_i^+ = Solusi ideal positif

D_i^- = Solusi ideal negatif

5. Menentukan Nilai Preferensi untuk Setiap Alternatif.

Untuk menentukan nilai preferensi digunakan Persamaan (7).

$$V_i = \frac{D_i}{D_i^- + D_i^+} \quad (7)$$

Nilai V_i yang lebih besar menunjukkan bahwa alternatif A_i lebih dipilih.

2.5 Metode Multifactor Evaluation Process (MFEP)

MFEP merupakan model pengambilan keputusan yang menggunakan pendekatan kolektif dari proses pengambilan keputusannya. MFEP memiliki langkah-langkah terurut untuk menyelesaikan suatu masalah. Langkah-langkah tersebut adalah sebagai berikut [30]:

1. Menentukan faktor dan bobot faktor dimana total pembobotan harus sama dengan satu.
2. Mengisikan nilai untuk setiap faktor yang mempengaruhi dalam pengambilan keputusan dari data-data yang akan diproses, nilai yang dimasukkan dalam proses pengambilan keputusan dari data-data yang akan diproses, nilai yang dimasukkan dalam proses pengambilan keputusan merupakan nilai objektif.
3. Proses perhitungan *weight evaluation* yang merupakan proses perhitungan bobot antara faktor *weight* dan *factor evaluation* dengan penjumlahan seluruh hasil *weight evaluation* untuk memperoleh total hasil evaluasi, ditunjukkan oleh Persamaan (8) dan Persamaan (9).

$$W_e = w \cdot e \quad (8)$$

dimana:

W_e = Evaluasi bobot

w = Bobot kriteria

e = Evaluasi kriteria

$$W = W_{e_1} + W_{e_2} + W_{e_3} + \dots W_{e_n} \quad (9)$$

dimana :

W = Total bobot kriteria

W_{e_i} = Evaluasi Bobot ke- i ; $i = 1,2,\dots n$

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Preprocessing Data

Sebelum memasuki tahap perhitungan menggunakan algoritma TOPSIS dan MFEP, Penulis terlebih dahulu melakukan *preprocessing* data yaitu dengan menentukan kriteria-kriteria yang akan dijadikan acuan dalam pengambilan keputusan dan memberikan bobot penilaian untuk setiap kriteria. Berdasarkan data yang diperoleh dari hasil wawancara dan observasi lapangan didapatkan data kriteria seperti yang terlihat pada Tabel 1.

Tabel 1 Tabel Kriteria

No	Kriteria	Inisial	Bobot
1	Koreksi Aritmatik	C_1	10
2	Evaluasi Administrasi	C_2	10
3	Evaluasi Teknis	C_3	15
4	Evaluasi Kewajaran Harga	C_4	20
5	Evaluasi Kualifikasi	C_4	20
6	Pembuktian Kualifikasi	C_5	25

Dari data kriteria dan pembobotan dari Tabel 1, Penulis melakukan penyusunan kriteria berdasarkan nilai prioritas. Mulai dari kriteria dengan nilai bobot terendah hingga kriteria dengan nilai bobot tertinggi. Masing-masing kriteria memiliki sub kriteria seperti pada Tabel 2-Tabel 7.

Tabel 2 Tabel Nilai Sub Kriteria Koreksi Aritmatik

No	Sub Kriteria	Nilai
1	Baik (B)	71-100
2	Cukup (C)	36-70
3	Kurang (K)	0-35

Tabel 3 Tabel Nilai Sub Kriteria Evaluasi Administrasi

No	Sub Kriteria	Nilai
1	Lulus (L)	51-100
2	Tidak Lulus (TL)	0-50

Tabel 4 Tabel Nilai Sub Kriteria Evaluasi Teknis

No	Sub Kriteria	Nilai
1	Gagal (B)	51-100
2	Lulus (L)	0-50

Tabel 5 Tabel Nilai Sub Kriteria Kewajaran Harga

No	Sub Kriteria	Nilai
1	Wajar (W)	51-100
2	Tidak Wajar (TW)	0-50

Tabel 6 Tabel Nilai Sub Kriteria Evaluasi Kualifikasi

No	Sub Kriteria	Nilai
1	Memenuhi (M)	51-100
2	Tidak Memenuhi (TM)	0-50

Tabel 7 Tabel Nilai Sub Kriteria Pembuktian Kualifikasi

No	Sub Kriteria	Nilai
1	Sesuai (S)	51-100
2	Tidak Sesuai (TS)	0-50

Setelah menentukan kriteria, nilai bobot dan sub kriteria selanjutnya Penulis menentukan alternatif yang akan diseleksi. Tabel 8 merupakan alternatif yang akan diseleksi untuk menetapkan pemenang tender.

Tabel 8 Tabel Alternatif

No	Inisial	Nama Alternatif
1	A_1	CV. Raflindo
2	A_2	CV. Doly Prima Jaya
3	A_3	CV. Zara Diva
4	A_4	CV. Citra Abadi
5	A_5	CV. Abdi Jaya
6	A_6	CV. Fira

Setelah data alternatif diketahui, selanjutnya dilakukan penilaian untuk setiap alternatif sesuai dengan kriteria yang dimiliki seperti pada Tabel 9.

Tabel 9 Tabel Penilaian Alternatif

No	Alternatif	C_1	C_2	C_3	C_4	C_5	C_6
1	CV. Raflindo	C	L	L	W	M	S

2	CV. Doly Prima Jaya	B	L	L	W	M	S
3	CV. Zara Diva	B	L	L	W	M	S
4	CV. Citra Abadi	C	L	L	W	M	S
5	CV. Abdi Jaya	C	L	L	W	M	S
6	CV. Fira	B	L	L	W	M	S

Selanjutnya untuk dapat melakukan perhitungan dengan metode yang telah ditentukan maka nilai kriteria dari setiap alternatif yang masih berubah huruf terlebih dahulu dikonversikan menjadi bentuk angka seperti pada Tabel 10.

Tabel 10 Tabel Konversi Penilaian Alternatif

No	Alternatif	C1	C2	C3	C4	C5	C6
1	CV. Raflindo	60	90	90	90	89	75
2	CV. Doly Prima Jaya	80	91	80	95	90	90
3	CV. Zara Diva	85	86	85	88	85	70
4	CV. Citra Abadi	69	90	76	85	87	85
5	CV. Abdi Jaya	70	85	90	92	80	80
6	CV. Fira	85	92	79	93	85	80

Setelah nilai kriteria menjadi bentuk angka seperti pada Tabel 9 maka tahap selanjutnya adalah melakukan perhitungan dengan menggunakan metode TOPSIS dan MFEP.

3.2. Perhitungan Menggunakan Metode TOPSIS

Berikut ini adalah perhitungan untuk menetapkan pemenang tender dengan menggunakan metode TOPSIS :

1. Menentukan Matriks Keputusan yang Ternormalisasi (R)

Sebelum membuat matriks keputusan ternormalisasi (R), terlebih dahulu menentukan matriks atau nilai X. Berikut ini matriks atau nilai X untuk menentukan matrik ternormalisasi (R).

$$X = \begin{matrix} & 60 & 90 & 90 & 90 & 89 & 75 \\ & 80 & 91 & 80 & 95 & 90 & 90 \\ & 85 & 86 & 85 & 88 & 85 & 70 \\ & 69 & 90 & 76 & 85 & 87 & 85 \\ & 70 & 85 & 90 & 92 & 80 & 80 \\ & 85 & 92 & 79 & 93 & 85 & 80 \end{matrix}$$

Setelah menentukan matriks atau nilai X, maka digunakan Persamaan (1) untuk menentukan matriks keputusan ternormalisasi (R) dan didapat hasil matriks keputusan ternormalisasi (R) sebagai berikut :

$$R = \begin{pmatrix} 0,3249 & 0,4127 & 0,4400 & 0,4057 & 0,4222 & 0,3815 \\ 0,4332 & 0,4172 & 0,3911 & 0,4283 & 0,4269 & 0,4578 \\ 0,4602 & 0,3943 & 0,4155 & 0,3967 & 0,4032 & 0,3561 \\ 0,3736 & 0,4127 & 0,3715 & 0,3832 & 0,4127 & 0,4324 \\ 0,3790 & 0,3897 & 0,4400 & 0,4147 & 0,3795 & 0,4069 \\ 0,4602 & 0,4218 & 0,3862 & 0,4192 & 0,4032 & 0,4069 \end{pmatrix}$$

2. Menentukan Matriks Ternormalisasi Terbobot (Y)

Dengan menggunakan Persamaan (2) maka didapat hasil matriks keputusan ternormalisasi (R) sebagai berikut :

$$Y = \begin{pmatrix} 3,2487 & 4,1266 & 6,5998 & 8,1144 & 8,4437 & 9,5373 \\ 4,3315 & 4,1725 & 5,8664 & 8,5653 & 8,5386 & 11,4448 \\ 4,6023 & 3,9432 & 6,2331 & 7,9341 & 8,0642 & 8,9015 \\ 3,7360 & 4,1266 & 5,5731 & 7,6636 & 8,2540 & 10,8090 \\ 3,7901 & 3,8974 & 6,5998 & 8,2948 & 7,5898 & 10,1731 \\ 4,6023 & 4,2183 & 5,7931 & 8,3849 & 8,0642 & 10,1731 \end{pmatrix}$$

3. Menentukan Matriks Solusi Ideal Positif (A+) dan Matriks Solusi Ideal Negatif (A-)

Untuk menentukan matriks solusi ideal positif (A+) digunakan Persamaan (3) dan didapat hasil sebagai berikut :

$$A^+ = \{4,6023; 4,2183; 6,5998; 8,5653; 8,5386; 0,1144\}$$

Untuk menentukan matriks solusi ideal negatif (A-) digunakan Persamaan (4) sehingga didapat hasil sebagai berikut :

$$A^- = \{3,2487; 3,8974; 5,7931; 7,6636; 7,5898; 8,9015\}$$

4. Menentukan Jarak Alternatif dari Solusi Ideal Positif (D+) dan Solusi Ideal Negatif (D-)

Dengan menggunakan Persamaan (5) dan Persamaan (6) maka didapat hasil untuk Jarak Alternatif dari Solusi Ideal Positif (D+) dan Solusi Ideal Negatif (D-) sebagai berikut :

$$\begin{matrix} D_1^+ = 2,3856 & D_1^- = 1,5630 \\ D_2^+ = 0,7830 & D_2^- = 3,0847 \\ D_3^+ = 2,7022 & D_3^- = 1,6025 \\ D_4^+ = 1,7638 & D_4^- = 2,0903 \\ D_5^+ = 1,8311 & D_5^- = 1,8337 \\ D_6^+ = 1,5891 & D_6^- = 1,8337 \end{matrix}$$

5. Menghitung Nilai Preferensi Alternatif

Dari Persamaan (7) maka didapat hasil untuk nilai prefensi untuk setiap alternatif adalah sebagai berikut :

$$\begin{matrix} V_1 = 0,3958 \\ V_2 = 0,7976 \end{matrix}$$

$$\begin{aligned} V_3 &= 0,3723 \\ V_4 &= 0,5424 \\ V_5 &= 0,5004 \\ V_6 &= 0,5674 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} W_{e_3} &= 81,95 \\ W_{e_4} &= 82,95 \\ W_{e_5} &= 83,40 \\ W_{e_6} &= 85,15 \end{aligned}$$

Dari nilai preferensi tersebut didapat nilai V_2 adalah nilai tertinggi yaitu 0.7976 dengan nama alternatif CV. Doly Prima Jaya, maka perangkingan terhadap pemenang tender ditunjukkan oleh Tabel 11.

Tabel 11 Tabel Perangkingan Pemenang Tender

No	Alternatif	Nilai Preferensi	Ranking
1	Doly Prima Jaya	0,7976	1
2	Fira	0,5674	2
3	Citra Abadi	0,5424	3
4	Abdi Jaya	0,5004	4
5	Raflindo	0,3958	5
6	Zara Diva	0,3723	6

3.3. Perhitungan Menggunakan Metode MFEP

Berikut ini adalah perhitungan untuk menetapkan pemenang tender dengan menggunakan metode MFEP :

1. Menentukan Nilai Evaluasi Bobot (W_e)

Untuk menentukan Nilai Evaluasi Bobot (W_e) maka digunakan Persamaan (8) dan didapat hasil seperti pada Tabel 12.

Tabel 12 Tabel Hasil Nilai Evaluasi Bobot (W_e)

No	Alternatif	Nilai W_e					
		C_1	C_2	C_3	C_4	C_5	C_6
1	A_1	600	900	1350	1800	1780	1875
2	A_2	800	910	1200	1900	1800	2250
3	A_3	850	860	1275	1760	1700	1750
4	A_4	690	900	1140	1700	1740	2125
5	A_5	700	850	1350	1840	1600	2000
6	A_6	850	920	1185	1860	1700	2000

2. Menentukan Nilai Total Bobot Evaluasi (W)

Setelah menentukan nilai evaluasi bobot (W_e) maka langkah selanjutnya adalah menentukan nilai total bobot kriteria (W). Untuk menentukan nilai total bobot kriteria digunakan Persamaan (9) dan didapat hasil sebagai berikut:

$$\begin{aligned} W_{e_1} &= 83,05 \\ W_{e_2} &= 88,60 \end{aligned}$$

Dari nilai total bobot kriteria (W) tersebut dapat disimpulkan bahwa pemenang tender adalah A_2 dengan nilai tertinggi 88,60 yaitu CV. Doly Prima Jaya.

Tabel 13 menunjukkan perangkingan pemenang tender menggunakan metode MFEP :

Tabel 13 Tabel Perangkingan Menggunakan Metode MFEP

No	Alternatif	Nilai W	Ranking
1	CV. Doly Prima Jaya	88,60	1
2	CV. Fira	85,15	2
3	CV. Abdi Jaya	83,40	3
4	CV. Raflindo	83,05	4
5	CV. Citra Abadi	82,95	5
6	CV. Zara Diva	81,95	6

Setelah melihat perangkingan dari kedua metode yaitu TOPSIS dan MFEP maka metode yang lebih baik dalam menetapkan pemenang tender adalah metode TOPSIS karena hasil perangkingannya sama dengan sampel data yang digunakan. Tabel 14 menunjukkan Perbandingan Metode TOPSIS dan MFEP.

Tabel 14 Perbandingan Metode TOPSIS dan MFEP

No	Alternatif	Nilai W		Rangking	
		TOPSIS	MFEP	TOPSIS	MFEP
1	CV. Raflindo	0,3958	83,05	5	4
2	CV. Doly Prima Jaya	0,7976	88,60	1	1
3	CV. Zara Diva	0,3723	81,95	6	6
4	CV. Citra Abadi	0,5424	82,95	3	5
5	CV. Abdi Jaya	0,5004	83,40	4	3
6	CV. Fira	0,5674	85,15	2	2

4. KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan maka Penulis dapat menyimpulkan bahwa penentuan pemenang tender dengan menggunakan metode TOPSIS lebih baik karena memiliki hasil yang sama dengan sampel data yang digunakan pada

penelitian ini yaitu data kontrak Distarukim tahun 2014.

5. SARAN

Dari pembahasan yang telah dikemukakan pada penelitian ini, ada beberapa saran yang Penulis ingin kemukakan, yakni perlunya dilakukan penelitian dengan penggunaan metode SPK lain serta membangun program visual maupun program web untuk melakukan proses perhitungan, agar pekerjaan menjadi lebih efisien.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] N. Wulandari, "Perancangan Sistem Pendukung Keputusan Pemilihan Supplier di PT . Alfindo Dengan Metode Analytical Hierarchy Process (AHP).," *Jurnal Sistem Informasi*, Vol. 1, No. 1, pp. 4–7, 2014.
- [2] F. Harianto and A. D. Rahmawati, "Pemilihan Supplier Bahan Bangunan pada Proyek Apartemen di Surabaya dengan menggunakan AHP," in *Prosiding Seminar Nasional Aplikasi Teknologi Prasarana Wilayah (ATPW)*, 2012, pp. 21–26.
- [3] A. Wanto, "Analisis Penerapan Fuzzy Inference System (FIS) dengan Metode Mamdani pada Sistem Prediksi Mahasiswa Non Aktif (Studi Kasus : AMIK Tunas Bangsa Pematangsiantar)," in *Seminar Nasional Inovasi Dan Teknologi Informasi (SNITI)* 3, 2016, Vol. 3, pp. 393–400.
- [4] A. Wanto and E. Kurniawan, "Seleksi Penerimaan Asisten Laboratorium Menggunakan Algoritma AHP pada AMIK-STIKOM Tunas Bangsa Pematangsiantar," *Jurnal Informatika dan Komputer (JIKO)*, Vol. 3, No. 1, pp. 11–18, 2018.
- [5] S. Sundari, A. Wanto, Saifullah, and I. Gunawan, "Sistem Pendukung Keputusan dengan Menggunakan Metode Electre dalam Merekomendasikan Dosen Berprestasi Bidang Ilmu Komputer (Study Kasus di AMIK & STIKOM Tunas Bangsa)," in *Seminar Nasional Multi Disiplin Ilmu*, 2017, pp. 1–6.
- [6] R. A. Hutasoit, S. Solikhun, and A. Wanto, "Analisa Pemilihan Barista dengan Menggunakan Metode TOPSIS (Studi Kasus: Mo Coffee)," *KOMIK (Konferensi Nasional Teknologi Informasi dan Komputer)*, Vol. 2, No. 1, pp. 256–262, 2018.
- [7] N. Rofiqo, A. P. Windarto, and A. Wanto, "Penerapan Metode VIKOR pada Faktor Penyebab Rendahnya Minat Mahasiswa dalam Menulis Artikel Ilmiah," *Seminar Nasional Sains & Teknologi Informasi (SENSASI)*, Vol. 1, No. 1, pp. 228–237, 2018.
- [8] M. G. Sadewo, A. P. Windarto, and A. Wanto, "Penerapan Algoritma Clustering dalam Mengelompokkan Banyaknya Desa/Kelurahan Menurut Upaya Antisipasi/ Mitigasi Bencana Alam Menurut Provinsi dengan K-Means," *KOMIK (Konferensi Nasional Teknologi Informasi dan Komputer)*, Vol. 2, No. 1, pp. 311–319, 2018.
- [9] I. Parlina, A. P. Windarto, A. Wanto, and M. R. Lubis, "Memanfaatkan Algoritma K-Means dalam Menentukan Pegawai yang Layak Mengikuti Assessment Center untuk Clustering Program SDP," *JCESS (Journal of Computer Engineering System and Science)*, Vol. 3, No. 1, pp. 87–93, 2018.
- [10] S. Sudirman, A. P. Windarto, and A. Wanto, "Data Mining Tools | RapidMiner : K-Means Method on Clustering of Rice Crops by Province as Efforts to Stabilize Food Crops In Indonesia," *IOP Conference Series: Materials Science and Engineering*, Vol. 420, No. 12089, pp. 1–8, 2018.
- [11] R. W. Sari, A. Wanto, and A. P. Windarto, "Implementasi Rapidminer dengan Metode K-Means (Study Kasus : Imunisasi Campak pada Balita Berdasarkan Provinsi)," *KOMIK (Konferensi Nasional Teknologi Informasi dan Komputer)*, Vol. 2, No. 1, pp. 224–230, 2018.

- [12] E. Hartato, D. Sitorus, and A. Wanto, "Analisis Jaringan Saraf Tiruan untuk Prediksi Luas Panen Biofarmaka di Indonesia," *semanTIK*, Vol. 4, No. 1, pp. 49–56, 2018.
- [13] R. E. Pranata, S. P. Sinaga, and A. Wanto, "Estimasi Wisatawan Mancanegara yang Datang ke Sumatera Utara Menggunakan Jaringan Saraf," *semanTIK*, Vol. 4, No. 1, pp. 97–102, 2018.
- [14] A. Wanto, "Penerapan Jaringan Saraf Tiruan dalam Memprediksi Jumlah Kemiskinan pada Kabupaten/Kota di Provinsi Riau," *Kumpulan jurnal Ilmu Komputer (KLIK)*, Vol. 5, No. 1, pp. 61–74, 2018.
- [15] B. K. Sihotang and A. Wanto, "Analisis Jaringan Syaraf Tiruan dalam Memprediksi Jumlah Tamu pada Hotel Non Bintang," *Jurnal Teknologi Informasi Techno*, Vol. 17, No. 4, pp. 333–346, 2018.
- [16] M. A. P. Hutabarat, M. Julham, and A. Wanto, "Penerapan Algoritma Backpropagation dalam Memprediksi Produksi Tanaman Padi Sawah Menurut Kabupaten/Kota di Sumatera Utara," *semanTIK*, Vol. 4, No. 1, pp. 77–86, 2018.
- [17] Y. Andriani, H. Silitonga, and A. Wanto, "Analisis Jaringan Syaraf Tiruan untuk Prediksi Volume Ekspor dan Impor Migas di Indonesia," *Register - Jurnal Ilmiah Teknologi Sistem Informasi*, Vol. 4, No. 1, pp. 30–40, 2018.
- [18] I. S. Purba and A. Wanto, "Prediksi Jumlah Nilai Impor Sumatera Utara Menurut Negara Asal Menggunakan Algoritma Backpropagation," *Jurnal Teknologi Informasi Techno*, Vol. 17, No. 3, pp. 302–311, 2018.
- [19] B. Febriadi, Z. Zamzami, Y. Yuneфри, and A. Wanto, "Bipolar Function in Backpropagation Algorithm in Predicting Indonesia's Coal Exports by Major Destination Countries," *IOP Conference Series: Materials Science and Engineering*, Vol. 420, No. 12087, pp. 1–9, 2018.
- [20] N. Nasution, A. Zamsuri, L. Lisnawita, and A. Wanto, "Polak-Ribiere Updates Analysis with Binary and Linear Function in Determining Coffee Exports in Indonesia," *IOP Conference Series: Materials Science and Engineering*, Vol. 420, No. 12088, pp. 1–9, 2018.
- [21] A. Wanto, M. Zarlis, Sawaluddin, and D. Hartama, "Analysis of Artificial Neural Network Backpropagation Using Conjugate Gradient Fletcher Reeves in the Predicting Process," *Journal of Physics: Conference Series*, Vol. 930, No. 1, pp. 1–7, 2017.
- [22] J. Wahyuni, Y. W. Paranthi, and A. Wanto, "Analisis Jaringan Saraf dalam Estimasi Tingkat Pengangguran Terbuka Penduduk Sumatera Utara," *Jurnal Infomedia*, Vol. 3, No. 1, pp. 18–24, 2018.
- [23] A. A. Fardhani, D. Insani, N. Simanjuntak, and A. Wanto, "Prediksi Harga Eceran Beras di Pasar Tradisional di 33 Kota di Indonesia Menggunakan Algoritma Backpropagation," *Jurnal Infomedia*, Vol. 3, No. 1, pp. 25–30, 2018.
- [24] L. P. Purba, A. P. Windarto, and A. Wanto, "Faktor Terbesar Rendahnya Minat Ber-KB (Keluarga Berencana) dengan Metode Electre II," *Seminar Nasional Sains & Teknologi Informasi (SENSASI)*, Vol. 1, No. 1, pp. 369–374, 2018.
- [25] T. Imandasari, A. Wanto, and A. P. Windarto, "Analisis Pengambilan Keputusan dalam Menentukan Mahasiswa PKL Menggunakan Metode PROMETHEE," *Jurnal Riset Komputer (JURIKOM)*, Vol. 5, No. 3, pp. 234–239, 2018.
- [26] A. Wanto and H. Damanik, "Analisis Penerapan Sistem Pendukung Keputusan Terhadap Seleksi Penerima Beasiswa BBM (Bantuan Belajar Mahasiswa) Pada Perguruan Tinggi Menggunakan Metode Simple Additive Weighting

- (SAW) (Studi Kasus: AMIK Tunas Bangsa Pematangsiantar),” in *Seminar Nasional Rekayasa (SNTR) II*, 2015, No. 2, pp. 323–333.
- [27] M. Widyasuti, A. Wanto, D. Hartama, and E. Purwanto, “Rekomendasi Penjualan Aksesoris Handphone Menggunakan Metode Analytical Hierarchy Process (AHP),” *Konferensi Nasional Teknologi Informasi dan Komputer*, Vol. 1, No. 1, pp. 27–32, 2017.
- [28] I. M. Wirawan, “Pendekatan Komputasi Numerik Metode Regresi pada Penelitian yang Mengamati Suatu Kecendrungan/Trends Terhadap Peningkatan Hasil/Prestasi Belajar,” *Tekno*, Vol. 25, pp. 17–24, 2016.
- [29] T. Riyanto, “Akuntabilitas Finansial dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Kantor Desa Perangkat Selatan Kecamatan Marangkayu Kabupaten Kutai Kartanegara,” *eJournal Administrasi Negera*, Vol. 3, No. 1, pp. 119–130, 2015.
- [30] H. Bartolomius and S. Palupi, “Sistem Pendukung Keputusan Penerimaan Asisten Laboratorium Komputer Menggunakan Metode Simple Additive Weighting (Studi Kasus pada Laboratorium Komputer STMIK Widya Cipta Dharma Samarinda),” *Seminar Ilmiah Nasional Teknologi Komputer (SENATKOM 2015)*, Vol. 1, pp. 90–95, 2015.
- [31] M. Masitha, D. Hartama, and A. Wanto, “Analisa Metode (AHP) pada Pembelian Sepatu Sekolah Berdasarkan Konsumen,” *Seminar Nasional Sains & Teknologi Informasi (SENSASI)*, Vol. 1, No. 1, pp. 338–342, 2018.
- [32] W. Fauzi, “Sistem Pendukung Keputusan Penerima Bantuan Dana Rutilahu dengan Menggunakan Metode Electre 1,” in *Seminar Nasional Teknologi Informasi dan Komunikasi (SENTIKA)*, 2016, pp. 18–19.
- [33] S. E. Wijayanti and A. D. Putra, “Penerapan Metode Electre untuk Menentukan Lokasi Bisnis Terbaik,” in *Seminar Nasional Teknologi Informasi dan Multimedia*, 2015, pp. 6–8.
- [34] A. Paula and P. S. Kananlua, “Perbedaan Abnormal Return dan Trading Volume Activity Saham Sebelum dan Sesudah Reverse Split,” *Management Insight*, Vol. 7, pp. 1–11, 2012.
-

